

УДК 532.517.4:532.584

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ИЗОТРОПНОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ

Г. И. КЕЛБАЛИЕВ, Г.С.АЛИЕВ, Х.Ш. ГАДЖИАХМЕДЗАДЕ, И.В.АХМЕДОВА,
С.Ш.АМАНОВА

Институт катализа и неорганической химии имени Муртузы Нагиева, Азербайджан.

Аннотация. Целью данного исследования является аналитический обзор всевозможных вариантов осаждения, разделения и расслоения дисперсных систем и модельных представлений их описания в различных условиях течения. Рассмотрены процессы осаждение твердых сферических частиц из объема при малых значениях числа Re , осаждение из высококонцентрированного дисперсного потока, осаждение частиц в изотропном турбулентном потоке. Выявлено, что осаждение полидисперсных частиц характеризуется непостоянством размеров или же функцией распределения их по размерам, что связано со стесненностью осаждения, столкновением и взаимодействием частиц между собой. Сделан вывод о том, что характер осаждения частиц из полидисперсного турбулентного потока существенно отличается от их свободного осаждения из объема. Осаждение частиц и образование плотного слоя частиц на внутренней поверхности труб оказывает существенное влияние на гидродинамику течения и на тепло-массоперенос. Все предложенные модели сравнены с имеющимися экспериментальными данными, что подтверждает их эффективность и адекватность.

Ключевые слова: осаждение, турбулентность, твердые частицы, массоперенос, расслоение, сопротивление, коалесценция.

Введение

Проблемы разделения, расслоения и классификации дисперсных систем, составляющих основу осаждения и перемещения фаз, определяются гидродинамической структурой и направлением потока, физическим взаимодействием сил систем различной природы, диффузионным переносом и осаждением в турбулентных потоках, физико-химическими свойствами самих частиц и несущей среды и многими другими факторами. Возникает необходимость разработки модели осаждения твердых сферических частиц из объема с малыми значениями числа Рейнольдса (Re) при условии отсутствия эффектов взаимодействия частиц и модели стесненного осаждения из концентрированного дисперсного потока. Становится важным рассмотрение выражений для определения эффективной вязкости дисперсной системы с учетом концентрации частиц в потоке и моделей осаждения частиц из изотропного турбулентного потока с учетом масштаба турбулентности и удельной энергии диссипации.

Для решения данной проблемы необходим анализ всех эффектов, сопутствующих миграции частиц, их осаждению и разделению. Существенная роль в осаждении и миграции обуславливается силами сопротивления, что зависят от числа Рейнольдса, формы и размеров, а также физико-химических свойств частиц и соответствующей среды. Исследование осаждения частиц в изотропном турбулентном потоке для различных масштабов турбулентности в трубах позволило выразить скорость осаждения через основные параметры турбулентности – удельную диссипацию энергии, масштаб турбулентности и вязкость среды. Осаждение и образование плотного слоя частиц на внутренней поверхности труб оказывает существенное влияние на все параметры переноса субстанции (массы, тепла и импульса) и на гидродинамическую устойчивость течения.

В промышленной практике химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей технологий основу процессов очистки, разделения, расслоения фаз и классификации полидисперсных потоков составляет осаждение частиц в гравитационном поле, чему

посвящены многочисленные исследования [1–7]. Проблемы разделения, расслоения и классификации дисперсных систем, составляющих основу осаждения и перемещения фаз, представляют собой весьма сложную структурную задачу.

Теоретическая часть

Для решения данной проблемы необходим анализ всех эффектов, сопутствующих миграции частиц, их осаждению и разделению. Существенная роль в осаждении и миграции обуславливается силами сопротивления, что зависят от числа $Re_d = Ua/v_c$, формы и размеров, а также физико-химических свойств частиц и соответствующей среды. Наиболее полный обзор по определению коэффициента сопротивления твердых частиц изложен в работах [8–12].

При движении одиночной частицы в турбулированной среде сила сопротивления определяется согласно сложному уравнению, предложенному в работах [3–5]. Используя это уравнение, силу сопротивления, действующую на движущуюся сферическую частицу со скоростью $U = U(t)$, можно определить в виде:

$$F_s = 2\pi\rho_c R_d^3 \left[\frac{1}{3} \cdot \frac{dU}{dt} + \frac{3}{R_d} U + \frac{3}{R_d} \sqrt{\frac{v_c}{\pi}} \int_{-\infty}^t \frac{dU}{d\tau} \frac{d\tau}{\sqrt{t-\tau}} \right]$$

где ρ_c – плотность среды, кг/м³; R_d – радиус частицы, см; v_c – кинематическая вязкость среды, м²/с; τ – напряжение сдвига, Па.

Кроме этого, в работах [6, 11] вводятся параметры, характеризующие миграцию частиц, – степень увлечения частиц пульсирующей средой μ_p и степень обтекания частиц потоком μ_g , м/с, определяемые в виде выражений

$$\mu_p = \frac{1}{(1 + \omega^2 \tau_p^2)^{1/2}}, \quad \mu_g = \frac{\omega \tau_p}{(1 + \omega^2 \tau_p^2)^{1/2}}, \quad (1)$$

которые подчиняется условию: $\mu_p^2 + \mu_g^2 = 1$. p, g . Здесь ω – частота турбулентных пульсаций (ед.из. - с⁻¹); τ_p – время релаксации (с), определяемое для тонкодисперсных частиц как $\tau_p = \rho_d a^2 / (18 \eta_c)$, а для грубодисперсных частиц в виде [13]; σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;

$$\tau_p = \frac{\rho_d a^2}{18 \eta_c (1 + Re_d^{2/3} / 6)} \quad (2)$$

где ρ_d – плотность частиц, кг/м³; a – диаметр частиц, мм; μ_c – динамическая вязкость среды, кг/(м × с).

Численные расчеты по уравнению (1) показывают, что для мелкодисперсных частиц $\mu_p \rightarrow 1$, $\mu_g \rightarrow 0$, а для грубодисперсных частиц $\mu_p \rightarrow 0$, $\mu_g \rightarrow 1$, т. е. с увеличением размеров частиц степень их увлечения пульсирующей средой уменьшается, а мелкодисперсные частицы реагируют на турбулентные пульсации среды, совершают под их влиянием пульсационное движение относительно молей несущей фазы и беспорядочное движение во всех направлениях за счет турбулентной диффузии. В перемещении, миграции и осаждении мелкодисперсных частиц немаловажную роль играет диффузионный перенос к поверхности, зависящий от коэффициента турбулентной диффузии частиц [5]

$$D_{Td} = \mu_p D_T \quad (3)$$

где D_{Td} – коэффициент турбулентной диффузии частиц, м²/с; D_T – коэффициент турбулентной диффузии жидкости, м²/с.

Для изотропного турбулентного течения коэффициент турбулентной диффузии частиц с учетом (3) и приведенных в [2] выражений можно представить как

$$\lambda > \lambda_0, D_{Td} \approx \mu_p a_1 (\varepsilon_R \lambda)^{1/3} \lambda; \lambda < \lambda_0, D_{Td} \approx \mu_p a_2 (\varepsilon_R / \nu_R)^{1/2} \lambda^2,$$

где λ – масштаб турбулентных пульсаций, м; λ_0 – колмогоровский масштаб турбулентности, $\lambda_0 = (\nu_c^3 / \varepsilon_c)^{1/3}$; a_1 – эмпирические постоянные; ε_R – удельная диссипация энергии в единице массы, $\text{м}^2/\text{с}^3$. В работе [14] коэффициент μ_p в пределах пограничного слоя определяется в виде

$$\mu_p = \frac{S_c y_+^{4+y_+^{0.08}}}{1000 \left(\frac{2.5 \cdot 10^7}{\text{Re}} \right)^{y_+(400+y_+)}} \quad y_+^3 > 0,05; \quad \mu_p = \left(\frac{y_+}{14.5} \right)^3 S_c, \quad y_+ < 0,05,$$

где S_c – число Шмидта; y_+ – безразмерная координата, $y_+ = y U_* / \nu_c$; y – радиальная дистанция от стенки канала, U_* – динамическая скорость потока, $\text{м}/\text{с}$, $U_* = 0.2 U_\infty / \nu_c$; U_∞ – средняя скорость турбулентного потока, $\text{Re} = U d_T / \nu_c$ – число Рейнольдса для потока, d_T – диаметр трубы, м, U – средняя скорость потока, $\text{м}/\text{с}$. Множество формул для расчета коэффициента турбулентной диффузии частиц в зависимости от динамической скорости и скорости осаждения предложены в работе [7].

Осаждение твердых сферических частиц из объема при малых значениях числа Re .

Осаждение твердых частиц из объема потока в промышленной практике используется для разделения, очистки и классификации частиц по размерам или по фракциям. Основу этих процессов обычно составляет наличие гравитационного поля, хотя иногда используются и другие поля (центробежное, электрическое, магнитное и др.), или для более глубокой очистки применяются комбинации этих полей. Для расчета подобных процессов важным параметром является скорость гравитационного осаждения частиц, определяемая характером суммарного действия сил разной природы на частицу и зависящая от числа Re_d и физико-химических свойств среды и частиц (разности плотностей частицы и среды $\Delta\rho$, вязкости среды ν_c , поверхностного натяжения), формы и размеров частиц [1, 3–5].

Решение данной проблемы достаточно известно для малых чисел Re_d , и сложности возникают лишь при умеренных и больших числах Re_d , это связано со сложностью обтекания частицы (отрыв пограничного слоя с поверхности частицы, кризис сопротивления, турбулизация следа и т. д.) [9, 10]. Движение единичной частицы в силовом поле при медленном течении среды с учетом присоединенной массы, силы веса с поправкой на силу Архимеда и силы сопротивления описывается уравнением [1, 3, 4]

$$\frac{dv_p}{dt} = \frac{\rho_p}{2\rho_d + \rho_c} g - \frac{3}{4} C_D \frac{\rho_c}{2\rho_d + \rho_c} |v_p - U| (v_p - U)$$

где v_p – общая скорость осаждения частиц, $\text{м}/\text{с}$; C_D – коэффициент сопротивления частиц.

В установившемся состоянии это уравнение преобразуется к более простому виду [9]:

$$v_s = \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{\rho_p a g}{\rho_c C_D}} \quad (4)$$

где v_s – скорость гравитационного осаждения частиц, $\text{м}/\text{с}$.

Коэффициент сопротивления C_D для различных областей изменения числа Re_d для твердых частиц и деформируемых капель можно найти в работах [9–11]. В частном случае, если $\text{Re}_d < 1$ ($= 24 / \text{Re}_d$), из уравнения (4) можно получить известное выражение для скорости стоксового осаждения мелкодисперсных частиц: $v_p = \tau_p g$ (g – ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$). В [13, 15] для решения проблемы осаждения твердых сферических частиц коэффициент сопротивления принят в виде

$$C_d = \left[\left(\frac{A}{Re} \right)^{1/n} + B^{1/n} \right]^n \quad (5)$$

Очевидно, данная формула в пределах допустимой погрешности пригодна лишь для $Re_d \leq 10^4$. Аналогичная форма выражения коэффициента сопротивления использована для капель и газовых пузырей в [10, 14] для области $Re_d \leq 100$. Окончательно с использованием (4) и (5) для скорости осаждения в работах [13, 15] получено выражение

$$v_s = \frac{v_c}{a} \left[\sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{A}{B} \right)^{2/n} + \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{a^3}{B} \right)^{1/4} - \frac{1}{2} \left(\frac{A}{B} \right)^{1/n}} \right] \quad (6)$$

Здесь $a = (\Delta \rho g / \rho_c v_c^2)^{1/3} a$. Сравнение с различными экспериментальными данными по осаждению твердых сферических частиц позволило определить коэффициенты, входящие в это уравнение: $A = 30,6$; $B = 0,37$; $n = 2$ [16]; $A = 23,2$; $B = 0,4$; $n = 2$ [17]; $A = 21,4$; $B = 0,36$; $n = 2$ [18]; $A = 24,0-66,0$; $B = 0,4-0,7$; $n = 0,98-2$ [19].

Следующей формулой скорости осаждения твердых сферических частиц является выражение [13, 15]:

$$v_s = \frac{v_c}{a} a^3 \left[\left(\frac{3A}{4} \right)^{2/n} + \left(\frac{3B}{4} \right)^{1/n} \right]^{-n/2} \quad (7)$$

Значения коэффициентов, входящих в это уравнение, следующие: $A=26,2$; $B=1,91$; $n=2$ [20]; $A=24,0$; $B=4/9$; $n=2,0$ [21]; $A=24,0$; $B=0,44$; $n=2,22$ [22]; $A=32$; $B=0,83$; $n=2,0$ [23]. Относительная ошибка для (8) и (9) составляет порядка $\sim 6,36-7,02\%$. Следует отметить, что в зависимости от характера выражения $C_D(Re_d)$ для различных областей изменения числа Re_d уравнение (4) приемлемо для описания скорости осаждения единичных твердых сферических частиц [18–22], а также с некоторыми изменениями – для цилиндрических частиц [22, 23]. В литературных источниках часто встречаются более сложные формулировки для коэффициента сопротивления, охватывающие широкий диапазон изменения числа $Re_d \leq 10^6$, для чего вывод выражения скорости осаждения твердых частиц в ясной форме невозможен. В таком случае скорость осаждения необходимо вычислять численным путем решения трансцендентного уравнения при помощи экспериментальных данных.

Осаждение из высококонцентрированного дисперсного потока. В практике полидисперсные системы часто характеризуются высокой концентрацией частиц и сопровождаются взаимодействием и коагуляцией частиц, а также образованием агломератов. Во время осаждения частиц из потока под действием сил тяжести более типичной проблемой считается гравитационная коагуляция [2, 13], т. е. захват крупными частицами малых при их движении.

Необходимо отметить, что взаимодействие частиц происходит, если расстояние между ними $l_m \approx 80a^3 \sqrt{p_c / C_m}$ (C_m – массовая концентрация частиц, $г/м^3$) меньше, чем размеры частиц. В работах [13, 16] рассматривается полный анализ осаждения твердых частиц сферических форм, описывающих скорость их осаждения (стесненного), сущность которых объясняется формулой Ричардсона–Заки

$$v_p / v_s \approx (1 - \varphi)^n \quad (8)$$

с разными эмпирическими отклонениями, связанными с зависимостью параметра n от некоторых параметров (объемной доли, размерности частиц и т. д.), а также уравнениями Хаппеля и Кувабары [4]. С использованием некоторых эмпирических зависимостей в итоге для скорости осаждения (стесненного) частиц можно сформулировать

$$v_p / v_s = \xi(\varphi, a), \quad (9)$$

где $\xi(\varphi, a)$ – характеризующая функция влияния параметров среды и размеров на стесненное движение, что описываются различными эмпирическими зависимостями [4, 13]:

$$\xi(\varphi) = \frac{1-\varphi}{1+k\varphi^{1/3}}, \quad k=1.3-1.9; \quad \xi(\varphi) = (1-\varphi)\left(1-\frac{5}{2}\varphi\right), \quad \varphi < 0.4$$

$$\xi(\varphi) = (1-\varphi)^{1/2} \frac{18.67}{1+17.67[\Phi(\varphi)^{6/7}]}, \quad \Phi(\varphi) = (1-\varphi)^{1/2} \frac{\eta_c}{\eta_\varphi}, \quad \text{Re}_d > 1000$$

где φ – объемная доля частиц в потоке; η_φ – эффективная вязкость суспензий, кг/(м×с).

Последние выражения являются поправками Хаппеля [4] к скорости осаждения. Несмотря на то, что все указанные зависимости существенно отличаются между собой, их значения находятся в пределах $0 < \xi(\varphi) < 1$. В работах [4, 18] проводится более подробный анализ функции $\xi(\varphi, a)$ и излагаются возможные причины отклонения ее теоретических и экспериментальных данных. Вероятно, эти причины обуславливаются формированием агрегатов и искажением поперечной однородности распределения частиц при коагуляции, зависимостью рассматриваемой функции от размеров частиц. Существование ряда формул по определению функции $\xi(\varphi, a)$, влияющей на стесненность осаждения частиц, не позволят утвердить факт наилучшего совпадения приведенных формул с экспериментальными данными. В литературных источниках нередко встречаются экспериментальные исследования по стесненному осаждению, из числа которых необходимо выделить работы [13, 21], где приводятся данные экспериментов для скорости осаждения различных твердых частиц из потока (рис. 1), которые подлежат удовлетворительной аппроксимации выражением (8). Следует отметить, что нижний и верхний предел распределения данных экспериментов описываются формулировками типа (8), т. е. кривая 1 соответствует $n = 3 - 0,9\varphi^{0,92}$, а кривая 3 – $n \approx 1$. С учетом этих формулировок среднестатистическая кривая осаждения частиц характеризуется также выражением (8) при $n = 1,75 - 1,25\varphi^{8,5}$ (на рис. 1 указанная кривая соответствует цифре 2).

Рисунок 1. Скорость стесненного осаждения разных частиц: а, б, в, г – частицы стеклянные с размерами $a = 0,35; 0,5; 1,85; 3,0$ мм соответственно; д – частицы полимерные, $a = 2,4$ мм; е – частицы антрацитные, $a = 1,32$ мм; ж – частицы свинцовые, $a = 2,4$ мм; з, и – частицы песка с размерами $a = 0,22$ мм и $a = 0,32$ мм соответственно; к – частицы гравия, $a = 2,4$ мм; 1 – верхний предел ментальных значений; 2 – кривая, рассчитанная по выражений $n =$

$1,75 - 1,25 \varphi^{8.5}$; 3 – нижний предел экспериментальных значений.

Зависимость показателя n от размеров частиц при использовании данных экспериментов [14] можно изложить в виде (рис. 2)

$$n = (0.049 + 0.07a^2)^{-1/2}$$

(10)

с коэффициентом корреляции, равным $r^2 \approx 0,95$. Как видно из рис. 1, существенный разброс экспериментальных данных характерен для области $\varphi > 0,8$, где суспензия имеет высокую эффективную вязкость.

Экспериментальные исследования подтверждают, что при большей плотности частиц обнаруживается большая ошибка расхождения между расчетными и экспериментальными значениями скорости осаждения. Это характеризуется высоким значением n , что зависит от плотности частиц, эффективной вязкости среды, числа Архимеда Ar и т. д. Рост концентрации частиц приводит к увеличению эффективной вязкости и определяется при помощи полуэмпирического выражения Муни [4, 8] в виде

$$\frac{\eta_\varphi}{\eta_c} = \exp\left(\frac{k_0\varphi}{1-k_1\varphi}\right)$$

где $k_0 = 2,5$; $0,75 < k_1 < 1,5$. Эффективную вязкость дисперсной системы с объемным содержанием твердых сферических частиц φ можно также определить по предлагаемой нами формуле

$$\frac{\eta}{\eta_c} = 1 + 2.5\varphi + \frac{3}{4}\varphi \exp\left(\frac{m\varphi}{(\varphi - \varphi_\infty)^2}\right) \quad (11)$$

где $m = 2,2 + 0,033 a$, a – размер частиц, мкм; $\frac{v_p}{U_\lambda} \square \frac{v_s}{(\varepsilon_R v_c)^{1/4}} = \frac{\tau_p g}{(\varepsilon_R v_c)^{1/4}} \left(1 - \frac{P_c}{P_d}\right) \varphi_\infty$ –

концентрация частиц при максимальной упаковке $\varphi_\infty = 0.74$. На рис.3 представлено сравнение экспериментальных данных и расчетных значений зависимости относительной вязкости от объемной доли и размеров частиц.

Множество экспериментальных данных для вычисления n в зависимости от размера частиц, плотности и вязкости среды, предложенные в работах [17-19], слишком разбросаны и трудно поддаются какому-либо математическому описанию. Достаточно большое количество эмпирических формул и экспериментальных данных по определению скорости осаждения твердых сферических частиц в жидкой среде приведены также в работах [9, 17, 18] для области изменения числа $2 \times 10^4 \leq Re_d \times 3 \times 10^5$, где коэффициент сопротивления принимается как $C_D \approx 0,44$. Большой разброс экспериментальных данных по осаждению твердых частиц, приведенных в литературе, не позволяет однозначно указать на конкретное описание процессов для большой области изменения числа Re_d , удовлетворяющей какой-либо закономерности (кроме стоксовых частиц), хотя в практических расчетах принимаются некоторые модификации приведенных формул введением эмпиризма для конкретных приложений.

Осаждение частиц в изотропном турбулентном потоке. На осаждение частиц значительное влияние оказывает турбулентность потока, причем это влияние ощутимо в зависимости от соотношения размеров частиц и масштаба турбулентных пульсаций. Если размеры частиц больше или сравнимы с колмогоровским масштабом турбулентности ($a \geq \lambda_0$), то поведение частиц характеризуется турбулентным блужданием, что увеличивает вероятность столкновения, коагуляции и скорость осаждения. Теоретические и экспериментальные вопросы гравитационного осаждения аэрозольных частиц из объема с

малой концентрацией в изотропном турбулентном потоке рассмотрены в работах [8, 17–20]. Статистические модели движения, осаждения частиц и теплопереноса в изотропном турбулентном потоке с постоянным градиентом температуры рассмотрены в работах [18, 23]. Следует отметить, что в изотропном турбулентном потоке, если размер частиц меньше масштаба турбулентных пульсаций $a < \lambda_0 = (v_c^3 / \varepsilon_R)^{1/4}$, то такие частицы, для которых $\mu_p \rightarrow 1$, следуют за любыми пульсациями. Для случая $a < \lambda_0$ и малой концентрации $\varphi \ll 1$, согласно принципам гидродинамической аналогии и подобия, можно написать

$$\frac{v_p}{v_c} \ll \frac{U_\lambda}{v_\lambda} \quad (12)$$

где U_λ – колмогоровский масштаб скорости; v_1 – скорость турбулентных пульсаций, равная $v_\lambda = (\varepsilon_k^3 / v_c)^{1/4} \tau_\lambda$ масштаба λ_0 $\tau_\lambda = \lambda / U_\lambda = (v_c / \varepsilon_R)^{1/2}$ – временной масштаб турбулентности или период турбулентных пульсаций масштаба λ_0 , v_s – скорость осаждения стоксовых частиц. Тогда для скорости осаждения частиц в изотропном турбулентном потоке можно написать

$$\frac{v_p}{v_s} \ll \frac{U_\lambda}{\tau_\lambda} \left(\frac{v_c}{\varepsilon_R} \right)^{1/4} = \frac{U_\lambda}{(\varepsilon_R v_c)^{1/4}}, \quad (13)$$

Это уравнение можно также переписать в виде

$$\frac{v_p}{U_\lambda} \ll \frac{v_s}{(\varepsilon_R v_c)^{1/4}} = \frac{\tau_p g}{(\varepsilon_R v_c)^{1/4}} \left(1 - \frac{p_c}{p_d} \right).$$

Рисунок 2. Зависимость показателя n от размера частиц: а – [42]; б – [43]; в – [41].

Рисунок 3. Зависимость вязкости дисперсной системы от объемной доли твердых сферических частиц с размерами: 1 – 0,1 мкм; 2 – 0,5 мкм; 3 – 1 мкм; 4 – 1,5 мкм; сплошные кривые – расчет по формуле (11).

При малых интенсивностях турбулентности и небольших числах Re_d турбулентность незначительно увеличивает сопротивление движению частиц и, наоборот, при высокой интенсивности турбулентность уменьшает сопротивление, благодаря сужению следа за частицей и резкому уменьшению коэффициента сопротивления, тем самым увеличивает скорость осаждения. Осаждение крупных частиц, обладающих большими скоростями в турбулентном потоке, характеризуется тем, что эти частицы не остаются внутри исходного моля жидкости, а покидают его, двигаясь вниз под действием силы веса, и пересекают множество других молей [3, 5]. Увеличение интенсивности турбулентности способствует росту вероятности столкновения и укрупнения частиц, что является положительным эффектом для процессов разделения и расслоения полидисперсных систем. Явления коагуляции и дробления частиц по-разному влияют на скорость стесненного осаждения в горизонтальных и вертикальных потоках. В вертикальных потоках полидисперсность частиц обуславливает их расслаивание по высоте, тем самым меняя скорость их осаждения по высоте. В турбулентном потоке размеры частиц оказывают существенное влияние на время релаксации τ_p , и, учитывая, что степень увлечения частиц пульсирующей средой $\mu_p \propto \tau_p^{-1/2}$ [4], с увеличением τ_p уменьшается увлечение частиц средой, что способствует росту скорости их осаждения.

В заключение отметим, что расчет скорости свободного осаждения в турбулентном потоке численными методами приведен во многих работах. Отметим, что обычно использование численных методов решения связано: а) с нелинейным характером задачи, вытекающим из нелинейности коэффициента сопротивления частиц для широкой области изменения числа Re_d ; б) с необходимостью учета параметров турбулентного потока, характера распределения по сечению поперечных параметров скорости, энергии диссипации, коэффициента турбулентной диффузии и т. д.; в) с учетом агрегативной неустойчивости полидисперсной среды и термофоретических и других видов миграций частиц. Важно отметить, что полученные численные решения, хотя и сравнительно более точно отражают картину осаждения, но они из-за сложности самих уравнений не всегда пригодны для практических расчетов широкого класса задач химической технологии, связанных с осаждением частиц и разделением дисперсной системы.

Анализ и обсуждение результатов

Рассмотренная проблема осаждения или всплытия частиц является весьма распространенным исследованием в гидродинамике течения дисперсных систем и, естественно, изложение ее в объеме одной публикации не может охватывать различные ситуации. Анализ процессов осаждения частиц позволяет выделить следующие их особенности: **1)** несмотря на наличие большого количества формул для вычисления скорости осаждения и всплытия частиц (4)–(9), (13)–(19), (32)–(34) и (36), выделить и предложить единую формулу однозначно не представляется возможным, за исключением стоксовых частиц ($Re_d \ll 1$). Это связано с большим разбросом экспериментальных данных, с условиями обтекания частиц потоком (отрыв жидкости с поверхности частицы, турбулизация пограничного слоя и т. д.) для различных чисел Re_d , непостоянством размеров и формы частиц, а также возможными физическими явлениями, состоянием и свойствами частиц и среды, приводящими к сложной зависимости коэффициента сопротивления от числа Re_d . Как следует из данного исследования, для скорости осаждения твердых частиц из объема можно предложить следующие формулы: (6)–(7) для $Re_d \leq 10^4$; (8) с поправками на стесненность осаждения и размер частиц для $2 \times 10^4 \leq Re_d \leq 3 \times 10^5$; (22) для осаждения и всплытия деформируемых капель и газовых пузырей при $9 \times 10^{-7} \leq Mo \leq 78$, $Re_d \leq 3 \times 10^3$; (31)–(32) для осаждения частиц в вертикальных и горизонтальных трубах при $10^{-3} < \tau_+ < 10^2$; **2)** в результате

флуктуации концентрации частиц и их распределения в неоднородном турбулентном поле, флуктуаций поперечной скорости, диссипации энергии и многих других факторов процессы осаждения имеют стохастическую природу, следствием чего является большой разброс экспериментальных данных, и это требует особого эмпирического подхода к решению данной проблемы (особенно для больших областей изменения чисел Re_d , Mo и We). Под действием турбулентных пульсаций и перемешивания, наличия сдвига гидродинамических полей частиц и несущей турбулентной среды частицы приобретают дополнительную относительную скорость, влияющую на вероятность их столкновения, коагуляцию и скорость осаждения. Необходимость использования эмпирического моделирования к описанию процессов осаждения связана, прежде всего, с непостоянным характером гидродинамического обтекания частиц внешним потоком, что создает определенные нелинейности, не поддающиеся детерминированному описанию. Лишь разумное использование стохастических алгоритмов оценки (в том числе, алгоритмов стохастической фильтрации и аппроксимации) в условиях неопределенности статистических параметров (коэффициент корреляции или ковариации, среднее квадратичное отклонение, характер распределения ошибок и т. д.) позволяет получать определенные результаты, качественно отличающиеся от детерминированного описания. В данном исследовании приведены множество моделей (6), (7), (13), (14), (20)–(23) для среднестатистического описания процессов осаждения частиц, пригодных для практических расчетов в пределах допустимой точности; **3)** исследование осаждения частиц в изотропном турбулентном потоке для различных масштабов турбулентности в трубах и каналах позволило выразить скорость осаждения через основные параметры турбулентности – удельную диссипацию энергии ε_R , масштаб турбулентности λ и вязкость среды ν_c – выражения (32), (36) и (37). Следует отметить, что в массообменных процессах с участием дисперсных частиц для интенсификации и повышения эффективности массообмена необходимо, чтобы скорость осаждения или всплытия была минимальной, т. е. частицы в большей степени были во взвешенном состоянии. Это достигается путем дробления капель и пузырей до их определенной дисперсности, что увеличивает межфазную поверхность контакта. Осаждение и образование плотного слоя частиц на внутренней поверхности труб оказывает существенное влияние на все параметры переноса субстанции (массы, тепла и импульса) и на гидродинамическую устойчивость течения; **4)** осаждение полидисперсных частиц характеризуется непостоянством размеров или же функции распределения их по размерам, связанным со стесненностью осаждения, столкновением и взаимодействием частиц между собой, сопровождающимся такими физическими явлениями, как коагуляция, деформация их формы, разрушение и дробление, приводящие к эволюции спектра частиц. Влияние стесненности частиц в концентрированных потоках на скорость осаждения учитывается введением соответствующих поправок (8), (9), которые зависят от объемной доли частиц в потоке и размеров частиц.

Выводы

Выявлено, что осаждение полидисперсных частиц характеризуется непостоянством размеров или же функцией распределения их по размерам, что связано со стесненностью осаждения, столкновением и взаимодействием частиц между собой.

Сделан вывод о том, что характер осаждения частиц из полидисперсного турбулентного потока существенно отличается от их свободного осаждения из объема. Осаждение частиц и образование плотного слоя частиц на внутренней поверхности труб оказывает существенное влияние на гидродинамику течения и на тепломассоперенос. Все предложенные модели сравнены с имеющимися экспериментальными данными, что подтверждает их эффективность и адекватность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sarimeseli A., Kelbaliyev G. Deposition of dispersed particles in isotropic turbulent flow // Journal of Dispersion Science and Technology. 2008. № 29. P. 307–312. <https://doi.org/10.1080/01932690701688839>
2. Altunbaş A., Kelbaliyev G., Ceylan K. Eddy diffusivity of particles in turbulent flow in rough channels // Journal of Aerosol Science. 2002. № 33. P. 1075–1086. [https://doi.org/10.1016/S0021-8502\(02\)00054-X](https://doi.org/10.1016/S0021-8502(02)00054-X)
3. Sarimeseli A., Kelbaliyev G. Sedimentation of solid particles in turbulent flow in horizontal channels // Powder Technology. 2004. № 140. P.79–85. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2004.01.003>
4. Келбалиев Г. И. Коэффициенты сопротивления твердых частиц, капель и пузырей различной формы // Теоретические основы химической технологии. 2011. Т. 45, № 3. С. 264–283.
5. Kelbaliyev G., Ceylan K. Development of new empirical equations for estimation of drag coefficients, shape deformation and rising velocity of gas bubbles or liquid drop // Chemical Engineering Communications. 2007. № 194. P. 1623–1637. <https://doi.org/10.1080/00986440701446128>
6. Келбалиев Г. И., Рзаев А. Г., Касумов А. Осаждение частиц из концентрированного дисперсного потока // Инженерно-физический журнал. 1991. Т. 61, № 3. С. 365–368.
7. Baldock T. E., Tomkins M. R., Nielsen P., Hughes M. G. Setting velocity of sedimentation at high concentrations // Coastal Engineering. 2004. Vol. 51. P. 91–100. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2003.12.004>
8. Kelbaliyev G. I., Tagiyev D. B., Rasulov S. R. Transport Phenomena in Dispersed Media. Boca Raton; London; N. Y.: Taylor and Francis Group, 2019. 434 p.
9. Келбалиев Г. И., Ибрагимов З. И., Касимова Р. К. Осаждение аэрозольных частиц в вертикальных каналах из изотропного турбулентного потока // Инженерно-физический журнал. 2010. Т. 83, № 5. С. 853–861.
10. Г. И. Келбалиев и др. Математическое моделирование процессов осаждения и всплытия твердых частиц, капель и пузырей в изотропном турбулентном потоке // Известия УГГУ. 2020. Вып. 4(60). С. 123-145. DOI 10.21440/2307-2091-2020-4-123-145
11. Kelbaliyev G., Sarimeseli A. Modeling of drop coalescence in isotropic turbulent flow // J. of Dispersion Sci. and Techn. 2006. Vol. 27, issue 4. P. 443–451. <https://doi.org/10.1080/01932690500357305>
12. Sarimeseli A., Kelbaliyev G. Modeling of the break-up of deformable particles in developed turbulent flow // Chem. Eng. Sci. 2004. Vol. 59. P.1233–1240. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2003.09.047>
13. Kelbaliyev G., Ceylan K. Estimation of the minimum stable drop sizes, break-up frequencies, and distribution in turbulent dispersions // J. of Dispersed Sci. and Techn. 2005. Vol. 26. P. 487–494. <https://doi.org/10.1081/DIS-200054602>
14. Келбалиев Г. И., Ибрагимов З. И. Коалесценция и дробление капель в изотропном турбулентном потоке // Теоретические основы химической технологии. 2009. Т. 43, № 3. С. 329–336.
15. Келбалиев Г. И., Сафаров Ф. Ф. Исследование утончения межфазной пленки в процессах разделения эмульсий // Химия и технология топлив и масел. 2011. № 4. С. 18–27.
16. Kelbaliyev G. I., Safarov F. F. An Analysis of the Drops Coalescence in Oil Emulsion Separation // Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2012. Vol. 34, № 23. P. 2203–2213. <https://doi.org/10.1080/15567031003645544>
17. Kelbaliev G. I., Suleimanov G. Z., Phariborz A. Zorofi, Gasanov A. A., Rustamova A. I. Extraction separation and cleaning of sewage waters by organic solvents with recirculation //

- Russian Journal of Applied Chemistry. 2011. Vol. 84, № 6. P. 1114–1119. <https://doi.org/10.1134/S1070427211060383>
18. Гасанов А. А., Келбалиев Г. И., Рустамова А. И., Сулейманов Г. З., Фариборз А. Зорофи. Экстракционное разделение и очистка сточных вод органическими растворителями с рециркуляцией // Химическая промышленность. 2011. Т. 88, № 1. С. 35–41.
 19. Aliyev G. S., Hajiyeva R. J., Ahmadova E. N., Imanova T. R., Rahimov M. G. Analysis of Physico-Chemical Methods for Investigation of Oil Sludge // Journal of Survey in Fisheries Sciences. 2023;10(2S); 826-830.
 20. Aliyev G. S., Rustamli Kh. M., Hajiahmedzade Kh. Sh. Calculation of Kinetic and Diffusion Coefficients of the Process of Surfactant Adsorption in Oil-Bearing Porous Rocks // Math. Models Comput. Simul. 2023. 15. 47
 21. Aliyev G., Aliyev E. Comprehensive Analysis of Oil Sludge from the Absheron Peninsula to Solve Environmental Problems // BIO Web Conf. 2025. 151: 01014 1-9. DOI: 10.1051/bioconf/202515101014
 22. Aliyev E. F., Aliyev G. S. Innovative mathematical modeling for optimizing the efficient utilization of oil sludge in Absheron peninsula // Young Researcher Journal. 2025. No. 2. Pp. 115-120. DOI: 10.59849/2409-4838.2025.2.115.
 23. Г. И. Келбалиев, Г. С. Алиев, Э. Ф. Алиев, Х. Ш. Гаджихмедзаде, Х. М. Аббаслы. Технология подготовки и очистки нефтяных шламов и аппаратное оформление процесса. СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2025. Т. 7, № 5(24), стр. 146-156. DOI: 10.54708/2658-5014-SИТ-2025-no5-p64.